

АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ КАСАЛЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН НОРМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Рўзиев Иззатулло Неъматуллоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий
таълимдан кейинги таълим факультети
таянч докторантура докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11351518>

Жиноят қонунчилигини такомиллаштириш ва ундаги муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилиш йўналишларидан бири — бу илғор хорижий давлатлар жиноят қонунчилигини ўрганиш, умумлаштириш, таҳлил қилиш ва миллий жиноят қонунчилигимизга татбиқ этиш ҳисобланади. Француз олими М.Анселнинг фикрига кўра, хорижий тажриба юристларга янгиғояларни очишга, ўз давлатининг ҳуқуқ тизимини яхшироқ билишга, бошқа тизимлар билан қиёслаш орқали унинг ўзига хос жиҳатларини аниқлашга имкон беради¹

Таносил касаллиги учун жавобгарликни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, бу хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигини таҳлил қилмасдан мумкин эмас. Бу ушу масала бўйича дунёқарашни кенгайтириш эмас, балки Ўз. Рес. Жиноят кодексини такомиллаштиришда нормалар диспозициясининг тузилиши хусусиятларини топиш ва улардан фойдаланиш имкониятини беради. Таносил касалигининг тарқалиши бугунги кунда глобал муаммолардан биридир, Шунини таъкидлаш керакки бундай жиддий касалликка қарши курашишда хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигини ўзига хос жиҳатларини билиш ва ўрганиш жуда зарур.

Таносил касаллигини тарқатганлик учун жавобгарликни такомиллаштириш учун бир нечта ривожланган хорижий давлатлар яъни: *Россия Федерацияси, Белоруссия, Қозоғистон, Молдова, Озарбайжон, Арманистон, Эстония, Латвия, Грузия* жиноят кодексларида ушбу касалликни тарқатганлик учун белгиланган жавобгарлик нормасини таҳлил қиламиз.

Россия Федерацияси. Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 121-моддасида таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган². Модда икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисми

¹ Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. — М., 1981. — С. 38.

² Россия Федерацияси Жиноят кодекси: [Электрон манба]. [https://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_10699](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699)(мурожаат вақти: 15.06.2023).

ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят бўлиб, ўзида таносил касаллиги борлигини билган шахс томонидан бошқа шахсга таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Иккинчи қисми ҳам ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят ҳисоблансада турдош жазолар оғирлаштирган бўлиб, ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракат икки ёки ундан ортиқ шахсга ёки вояга етмаган шахсларга нисбатан содир этилганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

Белоруссия Республикаси Жиноят кодексининг “Шахсга қарши жиноятлар” номли еттинчи бўлимнинг 158-моддасида Таносил касаллиги учун жавобгарлик белгиланган³. Мазкур модда уч қисмдан иборат бўлиб, шахс ўзида таносил касаллиги борлигини билган холда бошқа шахсга жинсий алоқада бўлиш ёки бошқа ҳаракатлар орқали касаллик юқтириш хавфи остида қолдирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Бошқа ҳаракатлар дейилганда ўзида таносил касаллиги бор шахс томонидан тиббий ва маиший хизмат кўрсатиш соҳаларида ишлаб, санитария қоидаларига риоя қилмаслиги натижасида касалликни юқтириш назарда тутилган. Таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдиришга берилган таъриф МДҲнинг бошқа давлатлари ЖКларида таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдиришга берилган тушунчаларга нисбатан кенг ва тушунарлидир. Маълумки, қонунда тушунчаларнинг тўлиқ берилиши, кейинчалик қонуности ҳужжатларида қўшимча шарҳлар берилишини олдини олишга хизмат қилади.

Шунингдек, модданинг иккинчи ва учинчи қисмларида ўзида таносил касаллиги бор шахс томонидан касалликни бошқа шахсга, икки ёки ундан ортиқ шахсга, вояга етмаган шахсларга юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Қозоғистон Республикаси. Жиноят қонунчилигида ҳам таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик алоҳида мустақил модда сифатида жавобгарлик белгиланган. Жиноят кодексининг 117-моддасида таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлиб⁴, мазкур модда икки қисмдан ташкил топган. Биринчи қисмда ўзида таносил касаллиги борлигини билган шахс томонидан бошқа шахсга таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Иккинчи қисмда эса биринчи қисмда назарда тутилган ҳаракат оғир

³Беларуся Республикаси Жиноят кодекси: [Электрон манба]. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414984 (мурожаат вақти: 15.06.2023).

⁴Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси: [Электрон манба]. https://online.zakon.kz/Document/doc_id=31575252 (мурожаат вақти: 15.06.2023).

оқибатларга олиб келса, икки ёки ундан ортиқ шахсга ёки вояга етмаган шахсга юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган оғир оқибатларга олиб келса деб белгиланган ҳаракат учун жавобгарлик МДҲ давлатлари орасида фақат Қозоғистон жиноят кодексида белгиланган.

Молдова Республикаси Жиноят кодексининг “Жамоат соғлиги ва умумий яшаш жойига қарши жиноятлар” номли VIII бобнинг 211-моддасида таносил касаллиги учун жавобгарлик белгиланган⁵. Модда икки қисимдан иборат. Биринчи қисмда ўзида касаллик борлигини билган шахс бошқа шахсга касалликни юқтириши учун, иккинчи қисмда эса биринчи қисмда назарда назарда тутилган ҳаракат икки ёки ундан ортиқ шахсга, айбдорга маълум бўлган вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

Озарбайжон Республикаси Жиноят кодексининг “Ҳаёт ва соғлиққа қарши жиноятлар”га бағишланган 18-бобида “Таносил касаллигини тарқатиш” деб номланган 139-моддасида жавобгарлик ўз аксини топган⁶. Унга биноан, таносил касаллиги билан касалланганлигини билган шахс бошқа шахсга ушбу касалликни юқтирганлиги учун, иккинчи қисм оғирлаштирувчи ҳолат бўлиб биринчи қисмда назарда тутилган ҳаракат икки ёки ундан ортиқ шахсга ҳамда вояга етмаган шахсга юқтирганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

Арманистон Республикаси Жиноят кодексининг 124-моддасида таносил ёки бошқа жинси йўл билан юқадиган касалликлар учун жавобгарлик акс этган бўлиб, ушбу модда икки қисимдан иборат⁷. Ўзида таносил ёки бошқа жинсий йўл билан юқадиган касалликлар борлигини билган шахс томонидан бошқа шахсларга ушбу касалликни юқтириши мазкур модданинг биринчи қисмида белгиланган жавобгарликни келтириб чиқаради. Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатни икки ёки ундан ортиқ шахсга, вояга етмаган шахсга, ҳомиладорлиги маълум бўлган аёлга нисбатан содир этилса оғирлаштирувчи ҳолат сифатида иккинчи қисмида назарда тутилган жавобгарликни келтириб чиқаради.

⁵Молдова Республикаси Жиноят кодекси [Электрон манба]. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (мурожаат вақти: 15.06.2023).

⁶Озарбайжон Республикаси Жиноят кодекси [Электрон манба]. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353 (мурожаат вақти: 17.06.2023).

⁷Арманистон Республикаси Жиноят кодекси [Электрон манба]. <http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus> (мурожаат вақти: 17.06.2023).

Эстония Республикаси Жиноят кодекснинг IV боби “Шахсга қарши жиноятлар” бўлиб ушбу бобда таносил касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик алоҳида ОИВ касаллигини юқтирганлик учун жавобгарлик алоҳида моддада белгиланган⁸. Жиноят кодексининг 119-моддасида Таносил касаллигини юқтириш учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, модда уч қисмдан иборат. Модданинг биринчи қисмида шахс касалликни жинсий алоқа ёки бошқа ҳаракатлар орқали касалликни юқтириш хавфи остида қолдирганлик учун, иккинчи қисмда била туриб юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Модданинг учинчи қисмида касалликни икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан, вояга етмаган шахсга нисбатан, модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатни содир этиб судланган шахс томонидан қайта содир этганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Латвия Республикаси Жиноят кодексининг 133¹-моддасида хавфли юқумли касалликларни юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унга кўра хавфли юқумли касалликларни қасдан юқтириш натижасида оғир оқибатларга олиб келса беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган. Жиноят кодексининг 134-моддасида Жинсий йўл билан юқадиган касалликлар инфекцияси учун жавобгарлик белгиланган. Модда икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисмда жинсий йўл билан юқадиган касалликларни қасдан юқтирганлик учун иккинчи қисмда вояга етмаган шахсга нисбатан қасдан юқтирганлик учун жавобгарлик белгиланган⁹.

Юқоридаги хорижий давлатлар жиноят кодексига Таносил касаллигини тарқатганлик учун белгиланган нормаларни таҳлил қилинди. Таҳлилларга кўра хорижий давлатлар жиноят кодексига таносил касаллигини тарқатиш учун белгиланган белгиланган айрим жавобгарлик белгиларини Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига иплментация қилишни таклиф этамиз. Жумладан,

-Таносил ва ОИВ касаллигининг турлари инсон соғлигига хавфлилик даражасидан келиб чиқиб ҳамда ушбу моддани суд-тергов амалиётида тўғри квалификация қилиш мақсадида Таносил касаллиги ҳамда ОИВ/ОИТС касаллигини тарқатганлик учун жавобгарликни алоҳида мустақил норма сифатида белгилаш.

⁸ Эстония Республикаси Жиноят кодекси [Электрон манба]. <https://constitutions.ru/?p=24972>. (мурожаат вақти: 19.06.2023).

⁹ Латвия Республикаси Жиноят кодекси [Электрон манба]. <https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966> (мурожаат вақти: 19.06.2023).

Таносил касаллигини белгиланган нормада оғирлаштираувчи ҳолат сифатида икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилиши белгиланган бўлиб, жиноят кодексининг субъектив томонига кўра шахснинг мақсади умумий мақсад билан қамраб олинган ягона қасддан иборат бўлиб жиноят содир этса бу икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган ҳисобланади. Ўзида таносил касаллиги борлигини билган шахс алоҳида қасд билан бошқа шахсга ушбу касалликни тарқатиш ҳаракатини амалга оширса бу такрор жиноят ҳисобланади.

Бугуни кунда суд ҳукмларини ўрганишимиз шуни кўрсатдики ушбу жиноятни такроран содир этса ҳам икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этиш белгиси билан квалификация қилинмоқда шу сабабли суд-тергов амалиётидаги тушунмовчиликларни бартараф этиш ҳамда таносил касаллигини тарқатганлик учун жавобгарликни адолатли таъминлаш мақсадида таносил касаллигини тарқатганлик учун жавобгарлик белгиланган моддага “такроран содир этса” деган янги бандни киритиш зарур ҳисобланади.

